

**MOVIMENTO
CONSERVACIONISTA
TERESOPOLITANO
2024/2025**

**Jornal Resistência
Verde
S.O.S. Terra**

**Volume 05
2024/2025**

**MOVIMENTO
CONSERVACIONISTA
TERESOPOLITANO
2024/2025**

Jornal Resistência Verde
S.O.S. Terra

JORNAL RESISTÊNCIA VERDE - S.O.S. TERRA

Volume 5

2024/2025

Diretor Executivo: Cassia Cristina Cunha

Conselho Editorial e Projeto Gráfico: Cassia Cristina Cunha e Thaís Parméra

Editor de Arte: Thaís Parméra

Colaborador: Víctor Hugo Borges Saraiva

**Para mais informações acesse: <http://resistenciaverde.blogspot.com/>
e-mail do jornal: jornalresisteciaverde@gmail.com**

As matérias publicadas são de total responsabilidade de seus autores

Movimento Conservacionista Teresopolitano

MOVIMENTO CONSERVACIONISTA TERESOPOLITANO 2025

Esta obra é de acesso aberto. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e a autoria e respeitando a Licença Creative Commons indicada.

SUMÁRIO

Editorial.....	7
MEIO AMBIENTE	11
Mineração e Meio Ambiente.....	12
Direitos Humanos, Sociedade e Diversidade	20
A nova Educação 100% online no Brasil em um mundo pós-pandemia de Coronavírus... 21	
Racismo, ódio aos frágeis e a elite do diabo	34
Cidades e Capitalismo.....	50
Mais amor para todas as Mulheres!.....	56
Divulgação da Ciência, Pesquisa e Inovação	59
Redes Sociais e	
Divulgação Científica.....	60
Literatura e Entretenimento	64
Performance.....	65
Diaria-mente	80
Me fiz	82
Poema	83
Poema	84
Poema.....	86
Definido.....	87
Poema.....	90
ARTES VISUAIS	91
Montanha das Sete Cores Vinícuca	92
Aconteceu no MCT.....	93
Homenagem a Benfeitora da Humanidade Maria do Carmo Xavier Braga.....	94
MCT participa do G20 Social no Rio de Janeiro em 2024	95
Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente (GPMI) participa da 7ª Semana Acadêmica de Mesquita	100
Sarau da Oficina da Poesia & Criação do Movimento Conservacionista Teresopolitano e preparativos para as comemorações de 25 anos	103

Editorial

*Thais Parméra
Cassia Cristina Cunha*

Os tempos são difíceis para os sonhadores na atual conjuntura do mundo. Vemos que sombras se abateram sobre a verdade de forma contínua enquanto guerras, genocídios, ataques às liberdades, ao meio ambiente, a arte e a cultura se avolumam.

Também vemos que a resistência é imperativa e que a luta pelos ideais democráticos, dignos, ambientais e cidadãos se faz cotidianamente necessária.

Nesse contexto, o Movimento Conservacionista Teresopolitano permanece fiel ao seu compromisso de resistir e fomentar as bases para um futuro em que todo o planeta possa existir de forma igualitária, justa, íntegra e justa.

Dessa forma, apresentamos a quinta edição da versão digital do Jornal Resistência Verde S.O.S. Terra que hasteia a sua existência como um farol de esperança em meio ao caos de opressão e violência que se propaga nos nossos dias. Tivemos ao todo 19 trabalhos incluindo artigos, ensaios, textos literários, científicos, poemas e artes visuais.

Na seção “Meio Ambiente” apresentamos um artigo sobre “Mineração e Meio Ambiente” que demonstra a importância de pensarmos em todas as atividades humanas a partir de um ideal sustentável considerando toda a importância das atividades mineradoras na nossa vida contemporânea.

Na seção “Direitos Humanos, Sociedade e Diversidade” mostramos quatro trabalhos que versam desde a nova conjuntura da Educação pós-pandemia até temas como Racismo, a questão das Cidades e do Capitalismo e a questão de gênero envolvendo a sociedade violenta e misógina em que estamos inseridos.

Na seção “Divulgação da Ciência, Pesquisa e Inovação” apresentamos um trabalho que versa sobre a importância das Redes Sociais e a Divulgação Científica de acordo com o contexto atual da Sociedade da Informação.

Na seção “Literatura e Entretenimento” tivemos oito trabalhos, entre eles: um ensaio sobre Performance e sete poesias de diferentes estilos. Na seção de Artes Visuais tivemos um trabalho de técnica mista envolvendo aquarela, tinta

acrílica e tinta nanquim.

Encerramos esta edição com as atualizações relativas a atuação do Movimento Conservacionista Teresopolitano que incluem: uma homenagem a Benfeitora da Humanidade Maria do Carmo Xavier Braga; a participação institucional no evento internacional do G20 Social realizado no Rio de Janeiro; participação do Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente do MCT na 7ª Semana Acadêmica de Mesquita relacionada a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; e Sarau da Oficina da Poesia & Criação do MCT e seus futuros projetos de comemoração aos seus 25 anos de existência.

As imagens usadas nessa edição são de domínio público e estão disponíveis em sites gratuitos a exemplo do Unsplash, Pexels, Pixabay e PNGTree. Os tra-

balhos expostos na seção “Artes Visuais” foram fornecidos diretamente pelos artistas a partir de autorização expressa dos mesmos.

Nossos votos são para que você, leitor, possa encontrar a resiliência diante de tempos tão difíceis.

Somente a Arte, a Liberdade, o Conhecimento e a Luta são capazes de nos forjar para resistirmos de forma coletiva e combativa através das trevas desse mundo.

**Se não resistirmos,
morreremos!**

Conselho Editorial
Jornal S.O.S. Terra
Resistência Verde

Sessão Temática I

MEIO AMBIENTE

Mineração e Meio Ambiente

Giovanna ^{1 2}

¹Faculdade de Geologia - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

²Movimento Conservacionista Teresopolitano

Muitas vezes vemos os **minerais** bem distantes da nossa realidade, porém o que poucos sabem é que eles estão totalmente presentes no nosso dia a dia: objetos que nem imaginamos são compostos por minerais.

Olha - se para um computador ou celular e nem se imagina a quantidade de minerais que foi necessária para fabricá-

lo. De acordo com "Minas Jr consultoria e mineral", para um computador ser produzido precisa-se de cerca de 40 minerais.

Como exemplo, podemos citar que na tela de vidro,

o principal composto é o quartzo; já na bateria, o Lítio e o Alumínio são predominantes e no chip destaca-se o cobre, ouro e estanho

Saindo um pouco do mundo tecnológico, o sal de cozinha é derivado de um mineral importantíssimo, a halita.

As panelas e talheres são feitas utilizando as ligas de aço, com o predomínio do ferro.

Os minerais do grupo das micas, principalmente a muscovita, são muito utilizados para fazer maquiagens e brilhos.

Todos esses minerais utilizados pela indústria são adquiridos através da **mineração**.

Segundo o site geoscience ,os principais minerais extraídos atualmente (2024) no Brasil são: **Ferro, Ouro, Cobre, Manganês, Estanho,**

Nióbio, Níquel e Alumínio.

A mineração é uma atividade industrial e econômica que se baseia na extração de minérios presentes no solo ou no subsolo. Essa “atividade” se faz presente desde o Brasil Colônia. Começou com a exploração

dos bandeirantes buscando minerais valiosos. Vale comentar que o Brasil é um dos países mais ricos em recursos naturais, dando destaque para sua grande assembleia mineralógica, o que favoreceu o crescimento da mineração em pouco tempo.

A mineração é quem nos fornece boa parte das matérias primas. Além disso, essa atividade tem um considerável impacto na nossa economia, tanto em relação ao PIB quanto em relação a exportações e gera muitas oportunidades de emprego para a população.

Porém, existem alguns malefícios que a mineração nos traz, principalmente em relação ao meio ambiente.

Vale mencionar que existem dois principais tipos de mineração: **a lavra a céu aberto e a lavra subterrânea.**

A primeira envolve a extração de minérios presentes próximos à superfície ou em subsuperfície rasa de até 100 metros. Apesar de mais econômica, visto que visa retirar apenas uma camada superficial do solo, esse tipo de lavra gera mais problemas ao meio ambiente pois se faz neces-

sário a retirada da cobertura vegetal. Várias áreas são desmatadas causando prejuízo a flora e fauna local. Também explora o minério até o seu esgotamento sendo o ferro e bauxita os principais elementos extraídos.

Já a lavra Subterrânea consiste na retirada de minerais que estão em uma profundidade maior, geralmente superior a 100 metros. Esse método já é mais dispendioso pois precisa de mais estudos e equipamentos de alta

tecnologia como as sondas. Ouro e Prata são exemplos de produtos dessa extração.

É importante comentar que essa atividade se divide em quatro fases: **prospecção, pesquisa mineral, lavra (extração) e descomissionamento de minas.**

A primeira fase, **prospecção**, se baseia no reconhecimento da área, através dos afloramentos e até mesmo por imagens de satélites. Os geólogos estudam se é uma área com potencial econômico de exploração. Essa fase não gera nenhum impacto ao meio ambiente.

A segunda fase, **pesquisa mineral (exploração)**,

é uma fase de estudos mais detalhados da área usando dados geofísicos e geoquímicos. São realizados testes como sondagens e escavações, para confirmar se o local é uma boa área para a extração. Esses testes impactam o meio ambiente principalmente pela poluição sonora.

A terceira fase, **lavra ou extração**, se baseia na retirada dos minérios e o beneficiamento dos mesmos, visando o aproveitamento industrial. A contaminação hídrica é um dos principais problemas nessa fase seja pelo rebaixamento do lençol freático, pelo alto consumo de água para o benefi-

ciamento do minério ou por meio dos rejeitos tóxicos levados pelo escoamento superficial das águas ou através de rompimentos ou transbordamento de barragens.

A última fase, **descomissionamento de minas**, é basicamente a desativação e fechamento da mina.

O meio ambiente pode entrar em desequilíbrio por causas naturais ou por causas antrópicas, como exemplo a exploração inadequada de minerais.

Apesar dos benefícios que a mineração nos traz, ela é uma atividade

que prejudica o Meio Ambiente por conta dos grandes desmatamentos que se fazem necessários. Isso gera o empobrecimento do solo tornando-o mais suscetível a erosão, o que conseqüentemente leva ao assoreamento dos rios próximos.

Um outro problema é a poluição. A mineração contribui grandemente para a contaminação das águas e dos solos pelos produtos químicos utilizados. A poluição sonora, causada pelas ferramentas e máquinas também constitui um problema pois afeta os seres

vivos do local. O uso de explosivos libera gases na atmosfera gerando outro tipo de poluição: a atmosférica.

Finalmente, é importante mencionar que o descarte dos rejeitos (materiais sem valor comercial extraídos na mineração) de forma inadequada pode gerar grandes desastres ambientais, como o de Mariana e Brumadinho.

Sobre o caso de Brumadinho, a Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão da mineradora Vale, rompeu-se e desencadeou uma avalanche de lama. Essa

barragem tinha como finalidade a deposição de rejeitos. Dessa mina foram extraídas 8,5 milhões de toneladas de minério de ferro.

A intensa exploração produziu cerca de 12 000 000 m³ de rejeitos. Essa falta de consciência ambiental gerou consequências negativas para a vegetação (impermeabilização do solo e destruição da cobertura vegetal), para os animais, poluiu um rio afluente do Rio São Francisco e causou a morte de 272 pessoas.

A barragem de rejeitos da Vale que se rompeu

em Brumadinho usava o método de alteamento a montante. É o método mais simples e mais barato e, por isso, bastante comum, mas é considerado menos seguro e mais propenso a acidentes.

Apesar da mineração ser uma atividade essencial ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil, precisamos pensar em estratégias para diminuir os impactos que ela causa ao meio ambiente. A falta de planejamento e os erros de execução são responsáveis pelos maiores danos ao ecossistema.

A recuperação das áreas vítimas da mineração é responsabilidade da empresa que a explora por isso em todo projeto inicial deve constar não só a avaliação dos possíveis impactos negativos mas também a recuperação da área pós mineração.

Os órgãos governamentais como Ministério do Meio Ambiente Ministério

de Minas e Energia, IBAMA, e Serviço Geológico do Brasil devem intensificar a fiscalização sobre as empresas mineradoras, aplicando sanções quando necessário.

Referências:

<https://www.biologianet.com/ecologia/mineracao.htm>

<https://blog.jazida.com/o-que-e-mineracao/>

<https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mineracao.htm>

<https://www.geoscan.com.br/principais-minerios-extraidos-no-brasil/>

<https://www.minasjr.com.br/>

<https://unsplash.com/pt-br>

Sessão Temática II

DIREITOS HUMANOS, SOCIEDADE E DIVERSIDADE

A nova Educação 100% online no Brasil em um mundo pós-pandemia de Coronavírus

Geraldo Santos da Costa Júnior¹

¹ Claretiano - Centro Universitário

Introdução

Este trabalho procurou abordar uma análise da metodologia do ensino baseada na interatividade pela internet em cursos online no Brasil após a pandemia de Corona vírus, o processo de aprendizagem interativo por meio das metodologias de ensino utilizadas, a mo-

tivação e as trocas de experiência entre alunos e professores.

A interatividade com recursos tecnológicos possibilitou aos educadores aumentar seu número de alunos online devido a pandemia, devido a proibição de educação presencial, promovendo a aprendiza-

gem com participação ativa, cooperativa e colaborativa, entre todas as series de ensinos desde a educação infantil, básica e superior.

A internet figurou como único meio possível de aquisição de capacitação, habilidades, desenvolvimento e construção coletiva de conhecimento, estimulando o pensamento analítico na pesquisa e solução de problemas significativos.

A educação online permite ao aluno responder questionamentos pelo meio virtual de forma objetiva,

seja nos fóruns de discussão, materiais didáticos, atividades ou em outra ferramenta de interação. O potencial da Internet, que quebra barreiras de tempo e espaço,

nos coloca diante dos mais novos paradigmas de inovação da educação online no contexto pedagógico.

O objetivo deste artigo é analisar como metodologias de ensino na modalidade à distancia, podem se estabelecer de forma permanente em um mundo pós pandemia de corona-vírus; tendo como objetivos específicos analisar as vantagens

e desvantagens das atividades realizadas nos cursos online, caso deixem de existir cursos off-line após a pandemia de corona-vírus; identificar estratégias que possibilitem melhoria no processo interativo em curso de educação online.

Metodologia

Foi feito uma exposição do tema, enfatizando a contribuição do trabalho para educação online, uma vez que as metodologias que possibilitam interação na educação online, busca melhorias para o processo

de produção de conhecimentos através das metodologias de ensino e interação no ambiente online. Discutidos conceitos de interação, interatividade, abordagens sócio interativas, metodologias de ensino baseadas na interação online e sua importância para construção de uma aprendizagem significativa nessa modalidade de ensino.

A metodologia utilizada foi de Pesquisa Bibliográfica. O que caracteriza a pesquisa como revisão bibliográfica, no que se refere

à obtenção de informações, foi utilizado alguns livros de metodologia científica, entre os quais o de fundamentos de metodologia com os autores Marconi e Lakatos (2003) e de instrução para elaboração de projetos de pesquisas com o autor Gil (2008), a NBR 14724, e um manual para construção e apresentação de trabalhos científicos. A obtenção das informações foi de forma bibliográfica, a partir de fontes secundárias por materiais publicados sobre o assunto.

Desenvolvimento

A Educação

Para Freire (1975), em várias passagens de sua obra, discute esta questão. Para ele, a educação é condicionada pelos valores e interesses das classes dominantes e contribui, desta forma, para a preservação de seu poder. A educação, por si, não pode ser considerada como alavanca de transformação radical da estrutura de poder, porque o poder que controla a educação não permitirá que ela se volte contra ele.

“É por esta razão que uma transformação profunda e radical da educação como sistema não pode se produzir -e menos ainda de modo automático e mecânico senão quando também a sociedade se tenha transformado radicalmente” (Freire y Illich, 1975:30-1).

Em sociedades capitalistas, o conhecimento também significa prosperidade. Durante muitos anos, desde o início da revolução industrial, o conhecimento foi associado, principalmente, à produção: avanços na indústria e tecnologia, coisas que poderiam tornar uma nação mais próspera, mais competitiva no comércio. Isso ainda é bastante visível nos países em desenvolvimento como China, Brasil e

Índia. Conseqüentemente, a escola tornou-se, e ainda tem se tornado, em muitos lugares, centros de preparação para o trabalho onde a educação é, na maioria das vezes, resumida em conhecimentos sobre uma série de disciplinas.

Talvez, por isso, o conhecimento tenha sido concebido na mente de muitas pessoas como sinônimo de educação. Investir na educação é, portanto, primordial para garantir que o indivíduo exerça sua cidadania e alcance o pleno desenvolvimento. Um país que investe em educação acaba investindo também em todos os outros setores.

A educação abre portas, desenvolve o senso crítico e garante a dignidade

de uma sociedade.

A Pandemia e seus aspectos

No Brasil, a partir do início de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), através da Portaria nº 188, iniciando a elaboração de um Plano de Contingência Nacional para a COVID-19 por apresentar um comportamento incomum de elevado risco para

o Sistema Único de Saúde (SUS). Diante desse cenário, exigiu-se uma forte organização da Atenção Primária à Saúde (APS), que desempenha um papel crucial na organização e na coordenação do cuidado para o enfrentamento da doença, pois os profissionais que a compõem, acompanham mais de 100 milhões de brasileiros o que corresponde a cerca de 47,6% da população-residente no território nacional (BITTENCOURT, et al., 2020; HARZHEIM et al., 2020; SILVA; OLIVEIRA, 2020; SILVA; PROCÓPIO, 2020).

Sendo assim, uma das orientações não farmacológicas da OMS era o distanciamento social como a principal medida de prevenção e controle da doença visando desacelerar e postergar o pico de ocorrência na curva epidêmica e, assim, minimizar a morbidade e

a mortalidade associadas, visto que não existia imunidade prévia da população humana, nem vacina contra este vírus SARS-CoV-2.

Além disso, o monitoramento das fronteiras e ampliação de higiene pessoal puderam reduzir a disseminação e, assim, modificar o comportamento da doença. Em contrapartida, comportamentos opostos aos descritos poderiam ocasionar a explosão de casos e, conseqüentemente, dos óbitos (GALLASCH et al., 2020; GARCIA, DUARTE, 2020; ESPÍNOLA et al., 2020; MENDONÇA et al., 2020; SOUZA FILHO; TRITANY, 2020; WERNECK; CARVALHO, 2020).

Dessa forma, o tema abordado é de grande relevância, uma vez que trata-se de uma doença de descoberta recente e

de grande impacto mundial, além de que o conhecimento científico sobre a COVID-19 auxilia na diminuição dos efeitos negativos na saúde pública e informa os resultados a curto e longo prazo das medidas adotadas no seu combate.

O ambiente virtual como saída para a Educação

A Internet surge no mundo pós pandemia como suporte didático para a prática docente em termos metodológicos.

Segundo Castells (1999, p.397):

Localidades ficam despojadas de seu sentido cultural, histórico e geográfico e reintegram-se em redes funcionais ou em colagens de imagens, ocasionando um espaço de fluxo que substitui o espaço de lugares.

O tempo é apagado no novo sistema de comunicação já que passado, presente e futuro podem ser progra-

mados para interagir entre si na mesma mensagem.

A educação do novo milênio, após a pandemia, deverá estar permeada por estudos que envolverão a cultura, a partir de intersecções, numa perspectiva que adote o entrelaçamento cultural. Em momentos como atual, torna-se necessário repensarmos a educação e todos os seus processos.

Paulo Freire escre-

veu que “O homem está no mundo e com o mundo” (1983, p. 30). Se o homem estivesse apenas no mundo, não haveria transcendência e não interferiria na história desse mundo. Não poderia objetivar-se e, por consequência, não conseguiria distinguir entre um e o outro.

O isolamento social causado pela COVID-19 levou bilhões de humanos à condição de reflexão e ao pensamento da necessidade mais efetiva de se considerar um ser social e histórico,

pensante e capaz de encontrar uma saída para a educação da pandemia. Segundo Paulo Freire:

(...) Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz de reconhecer-se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. (2001, p.46)

O ambiente virtual facilita o processo de aprendizagem. Para Harasim et al. (2005) o mundo online oferece diversas formas para a geração de conhecimento, redes de aprendizagem “**são grupos de pessoas que utilizam a internet para aprenderem juntas, no horário, no local e no ritmo mais adequado para elas mesmas e para a tarefa em questão**”.

Sendo a educação online, para Harasim et al. (2005), um campo novo e único, assim suas características determinam a maneira pela qual as atividades, os prazos e os processos de

grupo podem ser implementados em comunicação de grupos, independentes do local, independentes de horário, cada vez mais multimídia, por troca de mensagens mediada por computador.

Conclusão

Prever o futuro da educação é complexo decorrente o cenário de educação em tempos de pandemia. Primeiramente, há de se ponderar que a EaD no Brasil é ainda incipiente e não foi ainda consolidada. Diversos fatores devem ser levados em conta, sendo alguns de-

les: a garantia de equidade de acesso tanto no fator tecnológico como equipamentos e internet, quanto de conhecimento sobre os usos didático-pedagógicos das ferramentas tecnológicas.

Há uma gradação escalar da sabedoria digital, na qual se pode aprender as diferentes e diversas posições do sujeito em sua relação com as novas mídias. Com efeito, não podemos necessariamente afirmar que só porque o estudante é jovem que o

indivíduo tem maior ou menor facilidade de acesso e de conhecimento sobre as tecnologias digitais. Esse é um mito dos nativos digitais - estes são, pessoas que nasceram depois da difusão dos computadores e da internet - que não deve ser estimulado, sobretudo no momento de pós-pandemia.

Também é preciso considerar a distinção entre educação a distância (EaD) e ensino remoto. São concepções distintas e não

devem ser abordadas como sinônimos. A primeira é uma modalidade não presencial assim como a segunda noção. Só que a EaD tem uma epistemologia que está sendo construída há muito mais tempo do que a noção de educação remota. Logo, quando a EaD se realiza, são necessários diversos e distintos profissionais.

O ensino remoto, por sua vez, pode surgir a partir de adaptações e traduções pedagógicos. Esse tipo de trabalho não necessariamente é realizado por equipes especializadas na modalidade a distância.

Já na maioria dos casos, quando se trata de EaD, existe um grupo de trabalho composto por diversos profissionais: designer instrucional; professor conteúdo; tutor; gestor educacional etc.

Logo, o contexto de pós-pandemia não pode influenciar que se pense que

o ensino remoto seja necessariamente a realização de EaD, uma vez que são conceitos distintos e, práticas diferentes de atuação na modalidade não presencial.

Entendo que a educação a distância irá se acentuar e no futuro 100% da educação será a distância.

Referências

- BARBOSA, Ana C. Estratégias metodológicas inerentes à dinâmicas colaborativas online. Disponível em: <http://www.abed.org.br/congresso2008/tc/511200852108PM.pdf>
- fCASTELLS, Manuel. 1999. A sociedade em rede. V. 1: A era da informação : economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra.
- HARASIM, L. (et al.). Redes de aprendizagem: um guia para ensino e aprendizagem on-line. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005.
- MARTINS, António; REIS,

Felipa. Desafios do professor no ensino online e no ensino presencial. Disponível em: http://www.virtualeduca.info/forumveduca/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=26&lang=pt. PALLOF, Rena M; PRATT, Keith. O aluno virtual: um guia para trabalhar com estudantes on-line. Porto Alegre: Artmed, 2004. RODRIGUEZ, Izabel. Teoria EAD Tempos Velozes. Disponível em http://www.abed.org.br/revistacientifica/revista_PDF_Doc/2005_Teoria_Ead_Tempos_Velozes_Isabel_Rodriguez.pdf. Acesso em 08 mar 09. TESTA, M. G. Fatores críticos de sucesso de programas de educação a distância via internet. 2002. Dissertação (Mestrado em Administração). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2002. VERGARA, Sylvia Constant. Estreitando relacionamentos na educação a distância. Cadernos Ebape. edição especial, jan. 2007. Disponível em: http://www5.fgv.br/fgvonline/fgv/artigos/estreitando_relacionamentos.pdf. Acesso em 08 mar 09.

Racismo, ódio aos frágeis e a elite do diabo

Eleomar Nepomuceno¹

¹ Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

“Todo camburão tem um pouco de navio negro”

O rappa

Jessé de Souza em seu livro **“A elite do atraso”** faz uma análise crítica a elite da sociedade brasileira. Essa elite é composta por pessoas brancas em boa situação econômica e ele também faz apontamentos importantes

sobre a ralé e a classe mérdia, a qual ele se refere como os capatazes da estratificação.

A contextualização histórica da formação e interação dessas classes é muito bem apresentada, sociologicamente, no livro cujo subtítulo é **“da escravidão à lava jato”**

O autor traça o perfil histórico e as dinâmicas do anda-

mento da sociedade nesse período e apresenta conceitos fundamentais para uma melhor compreensão da situação social que temos hoje. Como o “**culturalismo**” por exemplo, um conceito hierarquizante pautado no estoque cultural que a pessoa tem ou herda. Marca e media a diferenciação entre superior e inferior, é tratado como substituto do racismo científico, porém o autor também diz que um não rompe com o outro, ou seja, **racismo científico e culturalismo estão juntos na**

tarefa de categorizar seres humanos de primeira classe e seres humanos de segunda classe.

Esse culturalismo eleger como referência de nação desenvolvida, portanto superior, os Estados Unidos. O que resume um outro conceito que embasa a principal crítica de Jessé, o “**viralatismo**” da elite brasileira, ou seja, menospreza outras culturas, inclusive a sua própria, e exalta a Europa e os Estados Unidos. Esses conceitos, que regem

comportamentos e marcam fronteiras discriminatórias foram construídos, também, por grande influência dos intérpretes do Brasil no início do século, como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo.

Não só esses, mas também tiveram outros autores que, propositadamente ou não, em suas teorias, ornamentaram o disfarce por detrás do qual o racismo tenta se esconder. Alguns prestam um imenso desserviço a questão racial e as suas lutas quando colocam o problema do preconceito e da discriminação apenas como questão de classe social. A socióloga negra Márcia Lima fala de Florestan Fernandes e Roge Bastide como pensadores

que teorizaram sobre o preconceito existente mas que, contudo, não deram conta de explicar a desigual inserção dos negros na estrutura social. Márcia explica que: **"Florestan Fernandes trata os efeitos do preconceito na sociedade de classe e nomeia esse processo de ajustamento entre negros e brancos. Em relação à estratificação conclui que não predominava critérios relacionados à raça ou à cor dos Trabalhadores. E, para Roge Bastide, "somente nas relações horizontais, é possível discernir o que é preconceito racial do que é preconceito de classe."** p.164 .

Aliado ao mito da democracia racial, são fatos como esses que contribuem

para a miopia social e cínica quanto ao fato de o negro estar nos lugares de desprivilegio social e não ser visto desta forma, em situação de rua por exemplo. Sempre que se menciona o sofrimento do negro, alguém evoca essas teorias dizendo que ele não é o único a sofrer.

Agora uma abordagem que nos interessa, relacionada à questão das pessoas em situação de rua, cuja maioria são negras, é que esse culturalismo além de marcar fronteiras discriminatórias e excludentes, inflama o racismo e produz ódio. A criminalização da pobreza não tem nada de novo e nem representa o pior estágio na escala dos efeitos sociais perversos, mais grave ainda é deflagrar o ódio e investir contra os que já são praticamente penalizados pela vida. Atacar quem precisa de ajuda é um

gesto covarde. Como se não bastasse as trajetórias dramáticas vividas por gerações de ex-escravizados desde a abolição da escravatura até hoje.

Para além questão do atraso social, que já é muito problemática, é importante considerar que são pessoas, seres humanos que são colocados em um lugar de sofrimento, e lhes são vetadas as possibilidades de sair desse lugar. Caracterizados e tratados como vilões, ma-

táveis, e responsabilizados por sua própria falência e a falência da sociedade. Destratados pela versão mais perversa do racismo praticado por pessoas que se dizem bem. A situação é muito bem explicada nas palavras do próprio autor: “O perigo negro” que foi usado como senha para massacrar indefesos e quilombolas durante séculos é continuado com outros meios no massacre

aberto, e hoje aplaudido sem pejo, de pobres e negros em favelas e presídios.

Há ainda mais um ponto. Como houve continuidade sem quebra temporal entre a escravidão, que destrói a alma por dentro e humilha e rebaixa o sujeito, tornando cúmplices da própria dominação, e a produção de uma ralé de inadaptados ao mundo moderno, nosso excluídos herdaram, sem solução de continuidade, todo ódio e o desprezo pelos mais frágeis e com menos capacidade de se defender (Souza, 2017).

Chega a soar contraditório massacrar seus conterrâneos e admirar a sociedade americana, que também é muito racista mas no momento de sua abolição da escravatura, foi menos cruel que a nossa e cedeu terras para seus ex escravizados.

A professora Alba Zaluar contribui com essa

reflexão mostrando como o escorpião dá a ferroada em si mesmo: “botar a culpa na pobreza tem o efeito de fazer dos pobres principais vítimas da violência e da criminalidade, seus autores e bodes expiatórios. Se há algum incentivo ao crime no social ele está na desigualdade, no modo como ela se monta e na maneira como torna possível se ascender nessa escala desigual, o que atinge todas as classes sociais.” p.97.

Essa culpabilização faz a manutenção dos atrasos, prolonga a estagnação social, gera problemas políticos, educacionais e ainda maltrata as pessoas pobres e pretas.

É importante também, refletir sobre o que causa esse ódio e suas motivações, e para isso vamos voltar ao primeiro autor citado neste trabalho. Jessé de Souza nos diz que: “o ódio racista

aos mais frágeis é uma típica compensação psíquica do ressentimento e da inveja que se sentem em relação ao dominador social, a ‘superioridade social’ é objetivamente percebida pelo branco pobre, mas contra o qual ele não pode agir. Como o ‘lixo branco’ não compreende as causas reais de seu lugar subordinado socialmente, posto que também é iludido pela fantasia da meritocracia, ele canaliza o ressentimento e

o ódio legítimos que sente contra sua pobreza relativa para um grupo social convenientemente frágil e sem defesa: o negro abaixo dele, tornando delinquente. De outro modo a raiva sem direção teria que ser canalizada contra si mesmo.”
p.271

Esse ódio não só ataca diretamente os pobres e negros como também coloca obstáculos para que essas pessoas não se desenvolvam socialmente ou saiam da posição de inferioridade e marginalidade em que são

colocados. Políticas públicas sociais e ações afirmativas são criticadas e atacadas a todo momento por esses propagadores do ódio aos frágeis, que precisam ter em quem pisar para se sentirem melhores ou gozarem do fato de que são superiores a alguns.

Como exemplo disso vemos os ataques a política de cotas em universidade e em alguns concursos para cargos públicos, e aos projetos de inclusão social e renda como nos governos do Partido dos Trabalhadores.

Abdias Nascimento embasa essa perspectiva citando as palavras do cientista político ganaiense Anani Dzidzieyno que tão propriamente coloca: "Qualquer reação do negro a situação brasileira enfrentaria dois inconvenientes: uma opinião oficial que considera 'atividade raciais' como subversivas e a atitude geral da sociedade que as consideraria divisionistas." p.94

Dzidzienyo continua e nos ajuda um pouco mais a entender como fun-

ciona mas aulas que detêm os negros nas margens e no sofrimento: "Não há dispositivos legais que obrigam ele - o negro - a permanecer em posição desvantajosa; de fato não há necessidade para isso porque as estruturas econômicas, social e política do Brasil, por sua própria natureza operam contra os interesses dos negros." p.112

Para concluir essa reflexão, trazemos mais uma vez Jessé de Souza constatando e explicando as raízes desse ódio racista

que se expressa de forma agressiva violenta e brutal na sociedade brasileira. Destrói famílias, se interpõe em relações afetivas, comerciais e sociais de um modo geral. Deprime e empurra os negros para as margens, para as ruas, para o álcool, para droga e move projetos de extermínio e embranquecimento contra a população negra do Brasil.

Nesse trecho é possível perceber também, que o ódio racista não se limita a questão socioeconômica. O branco, mesmo de baixa

classe social, faz sua parte em tornar a vida dos negros ainda mais Infernal e insuportável. Antes de transcrever o trecho em questão, e provocando um pouco mais, não se pode deixar de fora o fato de que, em uma sociedade explicitamente racista, na qual o negro é o marginal padrão, pessoas brancas gozam de vários privilégios simbólicos devido a cor de suas peles não melaninadas, dentre os quais estão: não serem vigiados e tratados como suspeitos por muitas vezes, em outras não serem ignorados ou quase

invisibilizados e serem confundidos e tratados como os brancos ricos das elites do país. Só que, nesses casos, parecer rico sem o ser gera um ressentimento tóxico que adiciona ainda mais intensidade ao ódio que é direcionado aos negros. Isso pode ser visto no trecho a seguir: “...ressentidos com o sucesso de seus irmãos que ascenderam, seus membros canalizam esse ressentimento contra o segmento

mais frágil, abaixo deles, na forma de racismo potencializado contra o negro excluído e marginalizado. O racismo do branco pobre permite que ele se sinta superior a alguém, contrabalançando e compensando a inferioridade que sentem em relação ao branco “culto”, percebido como objetivamente superior. Esse sentimento lhe garante a possibilidade de construir uma autoestima às custas da estigmatização do

outro, no caso, o negro também pobre, às vezes seu vizinho". p.272

Entende-se, portanto, que o branco, independente do seu estrato social, por ódio e ressentimento precisa ter em quem pisar, e não por acaso, como vimos aqui, desejam pisar preferencialmente nos negros. Os quais têm dentre outras sequelas, sua autoestima destruída ao ponto de não se sentirem dignos ou capazes de bus-

car posições de destaque hierárquico na sociedade. Desenvolvem patologias psiquiátricas gravíssimas, e como um dos resultados mais cruéis, tem a parcela dos que recorrem ao álcool e as drogas e os que vão parar em situação de rua. Isso é mais que perverso, os brancos constroem sua autoestima assistindo os negros sofrerem. Sentem prazer nisso. Não é só a elite do atraso, é a elite do diabo. É muito pior

do que o moinho satânico de Karl Polanyi, por quê não é só por causa do capital ou do comércio, o ódio racista é um sentimento que vai com branco onde quer que ele for e será deflagrado contra qualquer negro que ele vier a encontrar. Se expressa tanto na forma institucional com individual, mesmo com celulares gravando e exibindo episódios de maus tratos e de discriminações em público, o que não representa todas as facetas do racismo, as práticas humilhantes e xingamentos seguem acontecendo rotineiramente.

E por mais absurdo que isso possa ser não é coisa do passado, algo inadmissível em qualquer período histórico. Rhuan Fernandes é mais um autor que cita

Jessé de Souza para mostrar como essa mazela serpenteou ao longo dos tempos até os nossos dias: "... a antiga raça condenada no pós-abolição configura, hoje, após a modernização do país, classe condenada. A elite brasileira do atraso reproduz a exclusão desse segmento, promove pobreza e instabilidade social na desvalorização do outro como ser humano que está no sentido da escravidão.

Assim, as assimetrias do antigo vínculo entre senhor e escravo são reproduzidos no cotidiano para a sensação frequente de superioridade da elite" p.152.

E assim vimos um pouco de como essa elite atrapalha o desenvolvimento social do país e propaga o ódio racista que gera indignação, coloca os corpos

negros nas piores situações de distrato social, inclusive em situação de rua, e ainda pode criminalizar qualquer manifestação de Ira ou revolta resultando possivelmente em mais corpos pretos na cadeia ou mortos. O histórico de dramas e tragédias vem de outros tempos e não para, inclusive tenta se naturalizar a todo instante; mas não nos vence: lutamos, resistimos e existimos.

A situação dos negros do Brasil tem se modificando minimamente através das lutas e organizações. A política de cotas, por exem-

plo, que foi conquistada por luta, dentre outras ações afirmativas, tem feito uma diferença significativa nesse sentido. Possibilitou que corpos pretos apareçam em diferentes espaços de relevância social, e o mais importante, deu voz para que alguns negros possam falar por si e pelos seus irmãos. Por mais que negros em situação de rua talvez não consigam usufruir da política de cotas, eles podem se fazer presentes nas produções de seus irmãos e conseguir visibilidade, ganhar voz e contar suas narrativas,

e até conseguir também conhecer melhor e usufruir de seus direitos. Como aparecem nesse trabalho por exemplo, **“nós existimos”**. Negros que falam da população em situação de rua, ou de casos que vão do álcool a drogas pesadas, podem conhecer casos exemplares em suas famílias ou grupos de amigos. E muitos são assombrados diariamente e emocionalmente por tais casos e pela angústia do sentimento de estar constantemente, entre o **“sucesso e a lama”**, como diz os Racionais Mc’s na música **“Negro Drama”**.

A única opção é lutar e, além da educação, uma das mais fortes armas que temos é a arte, sobretudo na luta política e na mobilização da população negra frente a o ódio racista. Sendo assim conclua essa reflexão com uma expressão artística, sobre esse tema,

sobre quem eu sou e sobre nossa luta:

Cinismo branco

Pensas que pode esconder teu cinismo

nem vem

que eu não serei refém

do teu falso sorriso

Hoje tu quer em reparar a dor

das chicotadas que foram dadas

e deixaram marcas nas costas do meu bisavô

mas nem isso

e quanto aos que foram jogados no mar e no precipício ?

Pensas que pode esconder teu cinismo

nem vem

que eu não serei refém
do teu falso sorriso

Hoje tu quer negar o pre-
conceito

dissimula o racismo na men-
te e no peito

mas basta algo sair errado
para o teu raciocínio aleija-
do

ver no negro principal sus-
peito

Pensas que pode esconder
teu cinismo

nem vem

que eu não serei refém
do teu falso sorriso

Hoje tu fala em igualdade
negando a tortura e a malda-
de

mas usufrui dos benefícios
de ter carro e morar em con-

domínio

enquanto nós estamos nas
margens.

Pensas que pode esconder
teu cinismo

nem vem

que eu não serei refém
do teu falso sorriso

Hoje tu tira foto com solda-
do

porque ele defende a tua
paz e o teu carro

ele é Herdeiro do Capitão
do Mato

e nas incursões no gueto

ele espanca o povo preto e
mata o favelado.

Pensas que pode esconder
teu cinismo

nem vem

que eu não serei refém

do teu falso sorriso

Hoje tu quer me chamar de
irmão

mas sem respeitar meus va-
lores e minha religião

minha pátria amanhã África
não é como a sua

que despreza seus filhos e
assassina a cultura

só me aceitando como capa-
cho no arranjo da humilha-
ção e da labuta.

Pensas que pode esconder
teu cinismo

nem vem

que eu não serei refém

do mascarado racismo

Eleomar Nepomuceno

Referências:

Fernandes, Rhuan. Negritude e não monogamia: as mi-

cropolíticas do amor - Rio de Janeiro. Ed. Autografia, 2022 LIMA, Marcia Regina.

Desigualdades raciais no Brasil: Um Desafio Persistente in ARRETCHE, Marta (Org.) Trajetória das Desigualdades_ Como o Brasil Mudou nos Últimos Cinqüenta Anos. São Paulo, Unesp, 2015. Pp. 163-192.

Nascimento, Abdias. O genocídio do negro brasileiro processo de um racismo mascarado. São Paulo. Perspectivas, 2016

Souza, Jessé. A elite do atraso: da escravidão a lava jato. Rio de Janeiro. Leya, 2017

Souza, Jessé. Como o racismo criou o Brasil. Rio de Janeiro. Ed. estação brasil.2021

Zaluar, Alba. condomínio do diabo. Rio de Janeiro. Ed. UFRJ. 1994

Cidades e Capitalismo

Cassia Cristina Cunha^{1 2}

¹ Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

² Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente (GPMI/MCT)

Segundo Marx (1867), com o fim da sociedade feudal, os camponeses foram expulsos de suas terras e estas foram apossadas de forma privada. Assim, criou-se uma separação entre os trabalhadores camponeses e a propriedade dos meios de produção, a terra, pelo qual realizam o trabalho.

Dessa forma, com a expropriação e os cercamentos, tendo como meio de coerção a violência, essa massa de trabalhadores migra para as cidades.

Estes trabalhadores tendo apenas como forma de sobrevivência a venda de sua força de trabalho, passaram a receber o salário como pagamento pelo seu trabalho.

Para Marx (1867), o proprietário dos meios de produção recebe do trabalhador um tempo a mais, na relação tempo de trabalho e salário, sendo a mais valia essa diferença entre o salário e o valor da mercadoria produzido pelo trabalhador que o proprietário dos meios de produção se apropria e pelo qual o trabalhador não é remunerado.

Esse processo histórico do capitalismo em expansão, tinha a necessidade de atender a demanda de mão de obra para as fábricas ao mesmo tempo que criava um mercado consumidor interno. Dessa forma, essa massa de trabalhadores que constitui o exército de reserva é obrigada a buscar a

sobrevivência e moradia em condições pauperizadas e insalubres.

Segundo Engels (1845), o capitalismo, principalmente o sistema fabril, causou grande impacto sobre os trabalhadores na Inglaterra. Além da exploração do trabalho infantil e feminino, que recebiam salários miseráveis, as condições de moradia, saúde e alimentação da classe trabalhadora eram péssimas. Isso sem contar com os abusos que as mulheres sofriam nas fábricas.

Engels, relata que a estrutura social decorrente do capitalismo era uma situação de miséria e desumanidade que se apresentava de forma aberta, sendo

revoltante a forma omissa e indiferente que a sociedade moderna tratava a massa dos pobres que viviam na cidade.

Para Engels (1845), o capitalismo na Inglaterra se apresentava em sua forma selvagem, e seu progresso tinha como fruto resultados sociais devastadores para a classe trabalhadora que viviam em amontoados humanos, comiam alimentos indigestos, péssimas roupas, onde diversos tipos de vio-

lência e doenças ocorriam.

Dentro desta condição de desespero e alienação, como necessidade de lazer o álcool era usado de forma exagerada afim de tornar suportável a perspectiva dessa vida miserável, que colaborava para a desintegração das famílias.

Assim, Engels relata como o capitalismo se apropria de forma desumana do trabalho da classe operária e as condições de vida dos trabalhadores urbanos.

Era visível a dicotomia da vida na cidade entre a burguesia e o pobre que vive esquecido e sobrevive de forma miserável, segregados, sem assistência ou previdência social. Outra questão relevante é a situação de miséria dos migrantes irlandeses, na sua maioria trabalhadores rurais, que na sociedade inglesa personificava o “pobre”.

Segundo Kowarick (1979), a lógica do sistema capitalista requer a expropriação da terra e dos instrumentos de produção. Assim, as mercadorias que antes eram produzidas pelos trabalhadores para a sua subsistência, passam a ser produzidas pelo sistema capitalista e são consumidas através do salário ganho pela venda da força de trabalho.

É relevante mencionar que o incremento das forças produtivas ao longo da história não ocorreu de forma uniforme em todos os lugares existindo singularidades e outros fatores que diferenciam as mais diversas etapas do desenvolvimento do sistema capitalista no planeta.

Kowarick (1979) explica que o desenvolvimento da economia advindo com o sistema capitalista trouxe no seu bojo a expansão das cidades, formação de metrópoles, mudanças socioeconômicas, territoriais e espaciais dos centros urbanos, além da incrementação do mercado e do consumo. Entretanto, esse crescimento das cidades não ocorreu de forma ordenada e planejada. Ao mesmo tempo a estratificação de classes sociais, a expansão de indústrias, são fatores que interferem na qualidade de vida da população além de colaborarem no surgimento de aglomerados urbanos sem infraestruturas adequadas para a habitação da população.

Dessa forma, verifica-se um segmento de população que habita em lugares privilegiados enquanto outros segmentos da população são pauperizados e não tem a garantia de seus direitos sociais - moradia e serviços coletivos- adequados a vida urbana e ao pleno exercício da cidadania.

Kowarick (1979) ressalta que estas questões de espoliação estão relacionadas com o surgimento do sistema capitalista que proporciona que as empresas acumulem de forma crescente o capital através da exploração de seus trabalhadores.

Assim, **as cidades refletem as desigualdades sociais e econômicas em diferentes segmentos da população** que podem ser observadas na inexistência ou precariedade de equipamentos e serviços públicos, o que aumenta o quadro de segregação na vida urbana

da cidade, criando-se periferias, bolsões de pobreza ao mesmo tempo que as cidades se expandem e ocorrem o aumento demográfico, ausência de ações do estado, que acabam aumentando os processos sociais de exclusão e desigualdades.

Referências:

Engels, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2010.

Kowarick, Lúcio. Espoliação Urbana. São Paulo: Paz e Terra, 1979.

Marx, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013.

Mais amor para todas as Mulheres!

Vidocq Casas¹

¹ Movimento Conservacionista Teresopolitano (MCT)

Editado por Thaís Parméra

Nota da editora:

Esse texto foi escrito pelo presidente fundador do Movimento Conservacionista Teresopolitano (MCT), Vidocq Casas, por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher, antes do seu falecimento. Essa data é uma conquista da luta pelos Direitos Humanos das Mulheres e é um marco de uma luta histórica por igualdade de Direitos e proteção contra várias formas de violência de gênero pelas quais as mulheres são submetidas.

Tal texto foi escrito diante dos dados da aplicação da Lei Maria da Penha da época e demonstravam o quanto ainda seria preciso lutar para que as mulheres e meninas tivessem direito a existência. Mesmo após esse texto continuamos tendo notícias recorrentes de mulheres e meninas que são submetidas a violências somente pelo fato de serem mulheres. Isso demonstra que a nossa luta não pode arrefecer diante de um marco legal. A luta é diária, contínua e enquanto uma de nós estiver sofrendo violência,

Nosso grito por Justiça não se calará!

ARTE E MILITÂNCIA!

Salve todas as mulheres do mundo e as mulheres da minha vida!

MUITA PAZ E AMOR!

Hoje é o **Dia Internacional da Mulher**, uma data muito importante na luta e na garantia dos Direitos Humanos e das liberdades. Por isso, eu grito com alma, **Mil Vivas de Paz e Amor para to-**

das as mulheres do mundo! E seria muito legal se a violência contra a mulher já estivesse radicada no mundo.

Assim, vamos lutar pelo fim das agressões, do estupro e dos assassinatos contra as mulheres, covardia imperdoável contra sua humanidade.

Estes monstros deveriam receber penas mais severas, pois o femenicídio é algo execrável gerado pelo

ódio, o ciúme, o menosprezo, a brutalidade e a discriminação contra a mulher.

A **Lei Maria da Penha** tem de ser mais rigorosa começando a determinar a violência contra a mulher como crime hediondo e inafiançável.

Os algozes sempre são pessoas dpropensas ao sadismo. A violência está disseminada como um vírus e as estatística mostram um crescimento de 133 % nos relacionamentos domésticos o que mostra que as mu-

lheres são vitimadas em sua própria família.

As medidas protetivas precisam ser cumpridas contra as ameaças de vida que todo dia elas sofrem mundo áfora, tanto as mulheres idosas, crianças ou jovens que são vítimas de assédio, abuso sexual e pedofilia e prostituição pela sua condição de mulher.

A **violência contra a mulher é também uma condição cultural e social** que precisa acontecer na

nossa sociedade através da elevação espiritual e do respeito ao próximo com muita amor e fraternidade.

Temos de lutar por mais igualdade no trabalho sem misoginia e pelo fim da violência e agressões que matam e mutilam milhares de mulheres.

A dor da violência precisa sair das paredes do

quarto e das montanhas de sofrimento no choro da solidão e da impotência, ganhar o coração da humanidade com as asas do amor, para a garantia sagrada da vida da mulher!

A mulher é poesia e o seu corpo amor! É do seu ventre que nascemos e nos transformamos na Humanidade!

Sessão Temática III

DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA, PÊSQUISA E INOVAÇÃO

também pudessem interagir com a Ciência e produzir linguagens, formatos e discursos sobre a Ciência.

As redes sociais ultrapassaram os muros dos grandes centros de produção de saber, a exemplo das universidades e centros de pesquisa, e possibilitam entrar na casa das pessoas e disponibilizar uma nova visão cotidiana do mundo

que também incluía a Ciência e suas formas de emancipação da humanidade.

Tais perspectivas também trazem contextos contraditórios uma vez que a

Internet passa ser uma *“terra etérea”*, muitas vezes desregulada (em termos jurídicos) e que dá voz a qualquer tipo de pessoa. Nisso vemos surgir discursos negacionistas, fake news,

discursos de ódio e propagação de teorias da conspiração entre outros elementos culturais e sociais que também impactam nas reais intenções da Ciência e da sua imagem na sociedade.

Agora caminhamos para uma nova fase da Internet onde a grande quantidade de dados gerada (**Era da Big Data**) precisa passar por uma nova semântica de tratamento desses dados (**machine learning**) onde podemos ter uma personalização ainda maior dos conteúdos que são gerados e que são

destinados individualmente para cada usuário, sem contar os mecanismos de descentralização de todos esses dados que são cotidianamente gerados pelas pessoas.

O papel das redes sociais e da Ciência ainda terá de acompanhar essa evolução tecno-cultural e social onde ferramentas como a **Inteligência Artificial** podem trazer benefícios para a Divulgação Científica em termos de eficiência, produtividade e otimização de realização de tarefas.

Mas ao mesmo tem-

po, coloca em xeque uma dimensão ética da Ciência e do compromisso com a verdade e no entendimento de que **a Inteligência Artificial é um recurso e não um elemento mitológico de solução global para o entendimento do mundo.**

Apesar desse intrincado cenário, acredito que as possibilidades da Divulgação Científica nas redes sociais ainda encontram terras férteis na produção de perspectivas importantes em que cientistas e divulgadores da ciência possam trabalhar em conjunto com as pes-

soas comuns, em situações rotineiras e ver a Ciência como uma produção tipicamente humana, em um caráter coletivo e colaborativo.

As opções são na mesma medida da variedade da volatilidade das percepções humanas: vídeos, tirinhas, animações, podcasts, textos, posts, stories e até textos de algumas centenas de caracteres...

O universo digital possibilita esse universo polivalente e é a partir dele que podemos construir um mundo democrático, cidadão e emancipatório.

Sessão Temática IV

LITERATURA E ENTRETENIMENTO

Performance

Cassia Cristina Cunha^{1 2}

¹ Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

² Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente (GPMI/MCT)

Schechner (2011) define a **performance** como uma **categoria inclusiva que oferece um modo dinâmico de entender como as pessoas se relacionam tanto na vida cotidiana como em diversas situações específicas**. Assim, performance pode ser compreendida, ainda, como um amplo espectro de atividades que vão do ritual ao jogo e todas as suas variedades desconcertantes que são de difícil definição. Ela envolve entretenimentos populares, celebrações, atividades da vida cotidiana, comportamentos restaurados, negócios, medicina e gêneros estéticos do teatro, dança e música.

Para este autor, tudo e qualquer coisa pode ser estudado como performance, mas nem tudo é performance.

O jogo permeia a performance e juntamente com o ritual uma de suas qualidades centrais. **A performance depende de sua localização no espaço e no tempo e da sua prática cultural na qual é considerada.** Há uma complexidade no fato de que algumas coisas são performance em lugar e tempo e, não são performance em outro lugar e tempo.

Schechner (2011), explica que a riqueza da teoria

da performance é que várias atividades têm qualidades que podem ser analisadas e entendidas como performance. Mas a performance em si tem um domínio mais limitado, que só pode ser determinado dentro do seu contexto cultural específico que é localizado em pontos específicos ou intervalos de tempo. A importância da teoria da performance é que ela cria possibilidades e reciprocidades entre os estudos da performance com as ciências sociais e a antropologia. O autor relata que existem muitas comple-

xidades inerentes aos estudos da performance, principalmente no que concerne ao mapeamento da performance na perspectiva das artes como é o exemplo do fenômeno que constitui a **performance art**.

Surgiram, desde a década de 70, grandes transformações nas artes que, para muitos teóricos, marcam o surgimento de uma nova expressão da linguagem artística, com novos gêneros e novas formas da arte em si, que interrelacionam-

-se com os diferentes cenários e contextos sociais.

Schechner (2011) também explica que no mundo real ocorrem diferentes acontecimentos e atos, uma vez que o ser humano o tempo todo vive diferentes papéis e rituais. Dessa forma, os estudos da performance transcendem a análise de uma representação teatral improvisada ou com regras tais como roteiro, lugares, cenários e outras estruturas pertinentes e, assim, **vai além do palco e analisa**

o homem em suas variadas formas de interpretação dos diferentes papéis enquanto humano ou artista.

Há também acontecimentos ou eventos, em locais ou momentos especiais que assim o são para apresentação, feriados religiosos, iniciações, funerais, casamentos, entre outros.

De acordo com Schechner (2011), na performance as atividades são processuais, tendo uma parte dessa atividade transformada em categoria indefinível. Assim, há performances definíveis e indefiníveis, mas ambas

têm em comum a qualidade de que o comportamento não é livre e nem é fácil.

No que se refere ao comportamento em performance ou o comportamento praticado ou mesmo retomado, pode ser ensaiado, aprendido previamente ou por osmose desde criança, ou ainda, revelado pelos mestres, gurus, guias, ou pelos mais velhos, ou gerado através de regras por ser “não ordinária”, uma realidade para casos especiais. Observa-se que alguns papéis provocam um efeito repentino e permanente de transformação, como nos ri-

tos de iniciação e outros “ritos de passagem”.

O autor explica que o que é apresentado numa performance é transformado “em um ou vários tipos especiais de comunicação, ou como uma combinação de narrativas ou de produção de um evento ou, ainda de segredos revelados em uma iniciação”. Nas artes cênicas, por exemplo, o palco não é apenas o espaço físi-

co, mas o conjunto “tempo/ espaço/espectador/performer que gera uma força centrípeta que engole tudo o que acontece nele ou perto dele. Esta absorção para o centro é o principal paralelo entre o processo da performance e o processo do ritual” (SCHECHNER,2011).

Schechner (2011) relata que no teatro quando está sendo encenada uma peça, o ator não é o personagem,

mas ele também não deixa de ser o personagem. Dessa forma, o ator atua no campo entre o “negativo e o duplo negativo, que tem um potencial ilimitado, livre assim da pessoa (não) e da pessoa representada (não não). A atuação do ator está entre a negação de ser o outro (= Eu sou eu) e a negação de não ser o outro (Eu sou o personagem). A técnica advinda do treinamento do performer não objetiva transformar uma pessoa em outra,

mas em permitir que o performance atue entre as duas identidades, onde atuar é paradigma da liminaridade” (SCHECHNER,2011).

Ele também explica que o expectador sabe que o ator não é o personagem que interpreta, mas eles pagam para ver o ator interpretando o personagem. Assim, esses dois negativos que agem um contra o outro, proporcionam para o expectador uma experiência posi-

tiva, de ver o personagem.

Além disso, possibilita ao ator a liberdade para que ele interprete o personagem, para que ele se torne o personagem de diferentes maneiras. A liberdade que o duplo negativo proporciona, onde há a possibilidade de múltiplas realidades, **“cada uma sendo o negativo de todas as outras”**, infere a especificidade do palco ao mesmo tempo que identifica a essência da performance. Essa qualidade liminal, processual e de múltiplas realidades manifesta a liber-

dade humana (SCHECHNER, 2011).

De acordo com Schechner (2011), de uma maneira geral, muitos performers não se envolvem profundamente com os papéis que representam. Isto não significa que os personagens não possam influenciar a vida desses performers. Alguns performers passam pela experiência similar a uma transformação na interpretação de um personagem, que remete a uma sensação de se sentir possuído pelo personagem. Esta entrega

do performer ao fluxo da ação é o processo do ritual. Isto pode ocorrer no próprio **“fluxo da ação”** do performer ou no fluxo do desejo da audiência pela ilusão em cena. Um performer dentro deste fluxo não tem uma percepção dualista, porque há uma consciência de suas ações, que no processo de experienciar o fluxo da ação há uma delimitação da realidade, um controle de partes da realidade, onde ocorre uma reação que exclui tudo que não é relevante. (SCHECHNER,2011).

Schechner (2011) demonstra que em uma performance existem diferentes tipos de transformações que ocorrem no performer e na plateia ao mesmo tempo. Ao longo dessas transformações há um eixo contínuo em que se projeta diferentes paradas no decurso de um continuum de tipos de performance. Esse continuum acontece entre performances, desde o momento em que o performer é transformado através da realização do seu trabalho de performance, até as performances nas quais é transportado e

retorna ao seu ponto de origem. Esse continuum pode revelar se a transformação ocorre gradualmente ou se a transformação ocorre repentinamente como, por exemplo, num ritual de iniciação onde um menino se transforma em homem através da ajuda de um coletivo único de performances de iniciação.

Schechner (2011) relata que em uma performance, o performer consegue, na realização do seu trabalho, ir do mundo cotidiano ao mundo performativo, de um referencial de tempo-

-espaço a outro e transitar de uma personalidade a outra(s). Nesse processo ele é transformado sendo capaz de realizar “coisas” que não são habituais de serem realizadas. Entretanto, quando chega ao final da performance, o performer retorna ao ponto de origem. O processo ocorre da seguinte forma: concentração do performer através de uma preparação e aquecimento e retorno do aquecimento ao cotidiano. Esses dois eventos são liminares e servem de transição entre o mundo habitual e o mundo da performance.

Dentro de toda essa abordagem teórica, comento alguns exemplos de eventos de performance, dos quais participei no campo da dança como aluna e bailarina da **Escola de Dança do Theatro Municipal do Rio de Janeiro** que no final dos anos 90 passou a se chamar Escola de Dança Maria Olenewa. Ao longo da minha carreira participei de óperas, ballets de repertório e uma grande variedade de espetáculos e apresentações. A dança em um âmbito profissional se subdivide em várias modalidades de atuação que a um olhar não treinado podem

parecer similares, mas se diferenciam por critérios técnicos e estéticos. Ela pode prefigurar no campo do mero amadorismo de uma atividade física visando o bem estar pessoal ou configurar uma profissão.

Contudo, quando se fala de Ballet clássico profissional, há um objetivo de treinamento de alta performance que ocorre ao longo de vários anos, no mínimo uma década. Normalmente, esse percurso dura desde a infância até o amadurecimento do bailarino em sua fase jovem atingindo um pico de performance entre

os 16 e 18 anos.

Por ser uma profissão de alto desempenho, com extenuantes horas de trabalho diárias e ininterruptas, os bailarinos profissionais desempenham as suas atividades até aproximadamente os 35 anos, muito embora atualmente existem alguns exemplos pontuais de bailarinos que conseguem esticar a aposentadoria até os meados da faixa etária dos 40 anos. Após essa idade a

maior parte dos bailarinos se readéquam para funções de ensino e de trabalho coreográfico.

Em termos de preparação de espetáculos de Ballet, há uma grande variedade de atividades envolvidas. Existem ensaios, aulas preparatórias, audições, casting de elenco, confecção de figurinos, elaboração de cenários, iluminação, maquiagem, atividades de produção e contrarregra além de parti-

cipações de orquestras. Há um mundo de elementos nos bastidores que sustentam a performance e um corpo de profissionais que atuam em diferentes momentos do espetáculo desde a sua concepção até depois das cortinas fecharem. O universo que constrói a apresentação de um bailarino, quando ele vive um papel no palco, resulta quando ele transforma seu corpo em música e em movimento. Mas para isso, existe uma miríade de

etapas necessárias para que ele finalmente encarne a sua personagem quando pisa no palco.

Em um dia corriqueiro de espetáculo, o bailarino começa a se preparar em casa quando ele arruma a sua bolsa com todos os apetrechos e ferramentas pessoais - sapatilhas, grampos, maquiagem, figurino - necessárias para a execução do seu trabalho.

Após isso, tem-se o

trajeto até o local do espetáculo. Isso requer horas de antecedência para evitar intercorrências estocásticas.

Em seguida, há o preparo de vestir as roupas e sapatilhas de ensaio para aulas de aquecimento do corpo do bailarino antes de entrar no palco. Depois há todo o trabalho de caracterização da personagem incluindo a maquiagem, o penteado, figurino e sapatilhas.

Em seguida, há a con-

centração de encarnar o personagem, passagem mental do tempo da música e sequência de passos coreográficos. No caso de ser uma performance em grupo, o bailarino ainda tem de se preparar mentalmente para compor um corpo único com o coletivo no tempo/espço que os desenhos coreográficos formulam, função típica do corpo de baile. Mesmo em um corpo de baile é necessário que o bailarino mergulhe dentro de si mes-

mo para buscar a perfeição do movimento ao mesmo tempo em que interpreta o personagem.

Um bailarino pode encenar abstrações, elementos da natureza, sons, sonhos, emoções, personagens míticos e ficcionais dentro de narrativas simples ou verdadeiramente intrincadas como o que ocorre com os históricos Ballets de repertório.

Em seguida acontece o marco temporal em que o espetáculo tem início: primeiro sinal; segundo sinal e terceiro sinal. As cortinas se abrem, a música invade todos os lugares e as luzes

surgem de diferentes maneiras.

Finalmente os corpos surgem em movimentos, provenientes de diferentes coxias. Esses mesmos corpos realizam movimentos que formam coreografias e exprimem sentimentos, sons e todas as possibilidades narrativas previamente especificadas e treinadas.

Nesse momento, desaparece o eu individual do bailarino e ele se torna um personagem que interage com elementos de cena, com a música e a iluminação. Em um espetáculo de ballet, a orquestra, o corpo de baile, a música, a dança e a plateia

formam todo o espetáculo.

Todo espetáculo é único. Mesmo que ocorram re-presentações, cada dia é único. Não há como reproduzir novamente toda essa dinâmica uma vez que o público sempre se renova. Não há como congelar as emoções e reutilizá-las. A experiência da arte é uma comunhão

entre o artista e o público, onde cada pessoa vivencia de modo individual e coletivo diferentes momentos.

Quando as cortinas fecham, o artista retorna do seu personagem, despe o figurino, limpa a maquiagem, se veste e retorna para casa após mais um dia de trabalho.

Diaria-mente

Thaís Parméra

Gosto de estar só
E ralentar ausências que nunca tive
Imaginar flores enrubescidas
de polinômios e múltiplos
significados

Talvez seja assim o meu querer
que nada seja de tom de rima
E melancolia

Minhas palavras riscam a lua
eterna de mistérios
onde só quero o meu canto
de um cantar que assola o mundo inteiro
em um final que não totaliza
a verdade em um átimo de segundo

Em correções
com gosto de infância e verdadeiros verões
Porque o meu chão é de conteúdos
de realidades em perfil de maresia

E eu ensurdeço o merecimento das minhas cores
E sorrio o amarelo de umas
ambições velhas que guardei
junto com as minhas verdades, Poesias e versos

E vou passando sonhos e anos
em linhas que vão delineando horizontes
e as realidades
que um dia maquiei e mistifiquei
E que agora parecem correnteza ilustre,
que carregam todo mundo
Menos eu.

Eu
que nasci com coração de Poeta
E voz de profeta do mundo
Tento viver a vida dos comuns
Tento
E nunca enobreço o cotidiano dos viventes

Todos os dias acabo vivendo
uns restos do que deveria viver
Acabo por ser uma fração do que eu deveria

E morro um pouquinho
à luz do dia
sem pudor.

A vida que matou a Poesia

Me fiz

Julia Carla

Me fiz roupa no teu varal, pra
entre muitos
ventos tu
encontraste
somente meu
cheiro

Me fiz brisa
leve, para
passar levemente
por tua alma

Me fiz
tempestade, para
somente tu ser a
calmaria do meu
ser.

Me fiz Lua,
para entre
muitas fases me
transformar em
lua nova...

Por fim, me
fiz uma nova
mulher.

Poema

Ariane Felix

A woman with long, wavy hair, wearing a long, flowing dress, is captured in mid-air, jumping joyfully. Her arms are raised, and her hair is blowing in the wind. The background is a soft, hazy sunset sky with a silhouette of a mountain range at the bottom.

Ela acorda e sorri para o mundo inteiro
Que vê seu esplendoroso rosto alegrar
Mas este espelho, ah, este espelho
Não se deixa enganar

O sorriso é a máscara das mágoas
Do sofrimento d'uma alma atribulada
Olhos de mar, tristes águas
Negras, vorazes, atormentadas

Debaixo da face desenhada
Por mãos frias, cautelosas
Correm rios de dor abafada

Assim vive, sem querer, mentirosa
Deixando lembranças asfixiadas
Num mar de águas desastrosas

Poema

Cassia Cristina Cunha

**Escuta, Severino:
o beijo morno da solidão
que amanhece na partida
do teu rosto de menino
carcomido pelas diferenças sociais.**

**Escuta, Severino:
a dor de esconder o amor
no branco instante da saudade
que teu coração de homem
quis reter no pranto forte
que o verde- agreste dos mandacarus
acenderam na paisagem de tua vida.**

**Escuta, Severino:
a tristeza latejada,
mansamente costurada
no teu rosto amanhecido
que a cidade grande devorou;
sem secar tua alma sertaneja
perfumada de alecrim,
chegada nas “asas de um pau-de-arara “!**

Poema

Julia Carla

Alguns me escolheram pela
capa, leram algumas páginas
apenas para se distrair, depois me
colocaram de volta na estante.

E partiram...

Há quem leu, gostou, e quis
saber os próximos capítulos.
Se apaixonou, riu junto, mas
quando chegou na parte tensa
e cansativa da história,
desistiu da leitura e me deixou
na estante.

É, talvez eu não seja mesmo
para todos os gostos...
E tá tudo bem.

Enquanto o próximo leitor
não chega. Vou sonhando com
os próximos capítulos
sozinha...

Definido

Thaís Parméra

E, a partir de tudo,
Sangro uma alegria
de possibilidades
rastejantes

Salto dos pêndulos
de vontades inteiras
para me abrigar
em telas em branco

De um solfejo
Dou de cara com caminhos esvoaçantes,
Onde perco o chão,
a memória
e a própria vida

Não sei de onde vêm
os azuis dessas linhas
e como elas yiram
borrões
cheios de inadimplências
e finalidades céleres
Permanentes.

Cadencio
As viradas e términos
E rodopios
lampejos
flâmulas
desesperos.
E não há volta
As possibilidades
são concretudes
diárias e perenes

Há uma polivalência (en)caixada
E tudo
despedaça
corrói
consume
e mistifica
em um etéreo sombrio
Onde
os advérbios perdem
o sentido

E as veredas
morrem
e há
a exumação
dos sonhos
que sublimam
existências inteiras
laureadas de continuidades
indiferentes

E cada suspiro
é uma poeira-quente
Estelar
que encadeia
o microcosmos
do desencanto dos
passos

Que nunca mais darei.

Poema

Cassia Cristina Cunha

A tarde desce fria... Linda...
Mulher vestida de menina,
colorindo as coisas com gosto do clarão da
lua
que sempre aparece cedo nas montanhas.
Cai o canto das cigarras,
e de longe se ouve grilos...

A Lua lá fora fala dos encontros escondidos,
dos amores esquecidos, da janta na mesa...
Fala de tanta coisa que as palavras são va-
zios,
e o jeito é amar tudo isso com o coração
meus olhos,
e ver a noite caminhar sonâmbula, livre,
mulher amante das incertezas:
boca indisciplinada do amor e do
canto dos poetas.

Sessão Temática V

ARTES VISUAIS

Montanha das Sete Cores Vinicunca

Thais Parméra
Aquarela, tinta acrílica e nanquim em canson

Sessão Temática V

ACONTECEU NO MCT

Fast impact goes beyond top-six role

For more details visit mct.com.br or contact our sales team at sales@mct.com.br.
RTVI is a broadcast and television production company that has been active in the market for over 20 years. It is a leader in the production of content for various channels and platforms, including RTVI, TV Pùblica, and RTVI+. The company has a strong track record in producing high-quality content for a wide range of audiences, from local news to international sports events. Its expertise lies in creating engaging and informative content that resonates with viewers across different demographics and geographies. The company's commitment to excellence and innovation has made it a trusted partner for many of the world's leading media organizations.

Minor leaguers praise treatment from Yankees

Yankees' minor league players praise the treatment they receive from the organization. The players appreciate the support and resources provided by the Yankees organization, which has helped them develop their skills and advance their careers. They praise the coaching staff and the facilities provided, which have been instrumental in their growth as players. The players also appreciate the camaraderie and team spirit fostered by the Yankees organization, which has made their time in the minor leagues a rewarding experience. They look forward to continuing to work hard and improve themselves, with the goal of making the Yankees roster.

Baseball unites father, son amid trying circumstances

A father and son have found a common bond through their love of baseball. The father, who has been a fan of the sport for many years, has encouraged his son to take up the game. The son has responded enthusiastically, and the two have spent many hours together at the ballpark, watching games and talking about the sport. Baseball has become a source of joy and connection for both of them, and they look forward to spending more time together on the field. The father is proud of his son's dedication and talent, and he hopes to see him succeed in the sport. The son is determined to work hard and make the most of his opportunity to play for the Yankees.

Boone: Judge won't go to 1B because of it

Boone, the Yankees' first baseman, has expressed his frustration with the team's decision to move him to the outfield. He feels that the move is a demotion and that he is being treated unfairly. Boone has a long history with the Yankees and has always been a fan favorite. He is confident in his abilities as a first baseman and believes that he can continue to contribute to the team's success. He is disappointed that the Yankees management has not listened to his concerns and is determined to prove himself on the field. Boone is committed to giving his best effort and hopes to earn a spot back at first base.

Exotic and wild

A collection of exotic and wild animals is on display at a new exhibit. The exhibit features a variety of rare and endangered species, including tigers, elephants, and rhinos. Visitors can see these animals up close and learn about their unique characteristics and the challenges they face in the wild. The exhibit is a great opportunity for people to learn more about these magnificent creatures and the importance of conservation. The animals are housed in spacious and naturalistic enclosures, and visitors can see them in their natural habitat. The exhibit is a must-see for anyone who loves animals and wants to learn more about the natural world.

Put some sexy in quarantine

Put some sexy in quarantine with a new collection of clothing. The collection features a variety of stylish and sexy pieces, including dresses, blouses, and jackets. The clothing is designed to be both comfortable and fashionable, perfect for anyone who wants to look great while staying at home. The collection is available in a variety of colors and patterns, and is sure to appeal to anyone who loves to dress well. The clothing is made from high-quality materials and is designed to last. It is a great way to stay stylish and confident during these challenging times.

Family Christmas

A family Christmas celebration is being held at a local venue. The celebration features a variety of festive activities, including a Christmas dinner, a tree lighting, and a performance by a local choir. The event is a great opportunity for families to come together and celebrate the holiday season. The dinner is a traditional Christmas feast, and the tree lighting is a special tradition. The choir's performance is a beautiful and moving experience. The event is open to everyone and is a great way to spend the holidays with family and friends.

Museum pork tucked into \$2T relief pack

The Department of Commerce has announced a \$2 billion relief package for small businesses. The package includes a variety of programs and services designed to help small businesses survive and thrive during these challenging times. The programs include loan guarantees, grants, and technical assistance. The relief package is a significant step towards helping small businesses, which are the backbone of the economy. The Department of Commerce is committed to supporting small businesses and ensuring their long-term success. The relief package is available to all small businesses, regardless of their industry or location. It is a great opportunity for small businesses to access the resources they need to get through this difficult period.

\$10B	Small Business Administration (SBA) loan guarantees
\$75M	Small Business Administration (SBA) grants
\$60M	Small Business Administration (SBA) technical assistance
\$25M	Small Business Administration (SBA) disaster relief
\$10M	Small Business Administration (SBA) export assistance
\$7.5M	Small Business Administration (SBA) international trade

Age Six

Emily Smith, a young girl, has been named the winner of the Age Six contest. Emily is a talented and creative young girl who has won the contest for her exceptional artwork. She is a member of the local art club and has been working hard to improve her skills. Her winning piece is a beautiful and imaginative drawing that captures the imagination of all who see it. Emily is a true artist and her talent is a source of pride for her family and community. She is looking forward to continuing to create and share her art with others.

A very good idea

A very good idea for a new business is being developed. The idea is to create a platform that connects people who are looking for a job with people who are looking to hire. The platform will be easy to use and will provide a wide range of job opportunities. It will be a great resource for job seekers and employers alike. The platform is currently in the development phase and is expected to launch soon. It is a great idea that has the potential to revolutionize the way people find and hire for jobs. The platform will be a valuable tool for anyone who is looking for a job or trying to hire someone.

Coronavirus in Connelly

Coronavirus has spread in Connelly, a small town in the state. The town is currently under a strict quarantine and all movement is restricted. The health department is working to contain the virus and prevent further spread. The town is a close-knit community and everyone is working together to get through this difficult time. The health department is providing support and resources to the town and is committed to ensuring the safety and well-being of everyone. The town is looking forward to the day when the quarantine is lifted and everyone can return to normal life. The health department is monitoring the situation closely and will update the community as soon as more information is available.

Yanquis, stay home

The Yankees organization has urged fans to stay home and avoid large gatherings. The organization is committed to the health and safety of its fans and employees. It is asking fans to limit their travel and avoid crowded places. The organization is providing information on how to stay safe and healthy during these challenging times. The Yankees are grateful for the support of their fans and are committed to providing a great experience for everyone. The organization is looking forward to welcoming fans back to the ballpark when it is safe to do so. The Yankees are committed to being a responsible and caring organization.

Lockdown orgy halted

A lockdown orgy in a city has been halted by police. The orgy was taking place in a public area and was causing a disturbance. The police intervened and the participants were dispersed. The city is currently under a strict lockdown and all public gatherings are prohibited. The police are working to enforce the lockdown and ensure the safety of the community. The city is looking for ways to provide support and resources to its citizens during these challenging times. The police are committed to maintaining law and order and ensuring the well-being of everyone. The city is looking forward to the day when the lockdown is lifted and everyone can return to normal life. The police are monitoring the situation closely and will update the community as soon as more information is available.

Homenagem a Benfeitora da Humanidade Maria do Carmo Xavier Braga

Thaís Parméra

O MCT homenageia a incrível Maria do Carmo Xavier Braga falecida em 2023. Ela nasceu no Dia Internacional da Mulher, 08 de março, e foi uma parte importante no desenvolvimento do MCT atuando como apoiadora de projetos, eventos e ideias.

Era amante das artes, sobretudo dos grandes musicais da Era de Ouro de Hollywood. Era festiva, amava cinema, sorvete, vestidos com bolso e longas caminhadas ao amanhecer.

Viveu boa parte dos seus dias atuando de maneira ativa e permanente como Benfeitora da Humanidade nas causas justas sobre Meio Ambiente, Arte e Direitos Humanos. Foi companheira de Vidocq Casas e os

dois cultivaram uma linda amizade e companheirismo até o fim das suas vidas.

O MCT honra a história da sua vida e continua a multiplicar a essência da sua existência em todas as nossas atividades na construção de um mundo melhor.

Maria do Carmo Xavier Braga

MCT participa do G20 Social no Rio de Janeiro em 2024

Thaís Parméra

Entre os dias 14 e 16 de novembro de 2024 o Rio de Janeiro sediou a Cúpula do G20 Social intitulada **“Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”**. Nessa ocasião o Rio de Janeiro se tornou a capital mundial da Participação Social. Ocorreram mais de 200 atividades autogestionadas pela sociedade civil.

É a primeira vez que ocorre um evento de participação social oficial dentro da reunião do G20 que reúne as 19 maiores economias do planeta juntamente com a União Europeia e União Africana. O evento teve abertura de ministros e outras autoridades da política nacional do Brasil bem como importantes

representantes da sociedade civil. Também ocorreram plenárias que abarcaram os seguintes temas: **“Combate à Fome, à Pobreza e às Desigualdades”**; **“Mudanças Climáticas”** e **“Sustentabilidade e nova governança global”**. Ao final da cúpula a sociedade civil

entregou um documento final para o presidente Lula. Durante o evento participaram 150 barracas com produtos, artesanatos, publicações e serviços de diversas partes do mundo.

O credenciamento foi livre e gratuito e qualquer pessoa pode participar.

A ideia do evento é resultado de um diálogo entre a sociedade civil, o governo, movimentos populares e sociais a fim de aumentar a participação de atores não governamentais nas grandes discussões realizadas pelo evento principal do processo decisório dentro do G20.

Cassia Cristina Cunha, vice-presidente fundadora do MCT, participando do G20 Social

Eventos de discussão de inclusão social do G20 Social

Foi a primeira vez em que foi garantido um espaço oficial para diferentes vozes, lutas e reivindicações dos países que participam do Fórum do G20 em que são debatidas questões sobre políticas econômicas e financeiras globais. Ao longo do evento vozes dos artistas, intelectuais, cientistas, sindicalistas, povos originários, indígenas, populações tradicionais, populações quilombolas, populações periféricas e a sociedade civil como um todo. Eles puderam usar as suas vozes não somente para reivindicar e gritar as desigualdades do mundo, mas também puderam documentar

Eventos de culturais de inclusão social do G20 Social

a sua participação oficial nesse evento que tradicionalmente exclui a participação das pessoas comuns e que são os alvos diretos cotidianos da prática das políticas financeiras e econômicas das grandes nações.

O MCT participou da Cúpula do G20 Social a partir da presença da vice-presidente fundadora, **Cassia Cristina Cunha**. Isso confirma o compromisso da instituição com os grandes debates contemporâneos

globais desde a nossa participação da Rio-92, passando pela Rio+20 e a recente Cúpula do G20 Social. Durante a sua participação, Cassia Cristina Cunha integrou plenárias de debate e discussão, realizou pontes entre diversos atores sociais, documentou e fez somar a sua voz ao clamor social por justiça, equidade, liberdade em prol de um planeta justo e sustentável para a vida como um todo.

Cassia Cristina Cunha, vice-presidente fundadora do MCT, participando do G20 Social

Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente (GPMI) participa da 7ª Semana Acadêmica de Mesquita

Thais Parméra

Na primeira semana de dezembro de 2024 o Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente (GPMI), grupo de pesquisa acadêmico-científica do MCT, participou da **7ª Semana Acadêmica de Mesquita** que é um evento integrado à **21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia**.

O tema da edição foi **“Biomias do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”**. Na ocasião ocorreram várias atividades como

mesa-redondas, minicursos, palestras, oficinas, mostra de curtas de Divulgação Científica (“Mostra de Vídeos DivulgaCurtaCiência”), “Mostra Virtual de Produtos Educacionais”, minicursos entre outras ações.

O evento foi encabeçado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro/Campus Mesquita e contou com ampla participação de pesquisadores, cientistas, alunos do Ensino Médio, graduação, pós-graduação e a so-

7ª SEMANA ACADÊMICA DO CAMPUS MESQUITA

21ª SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Biomias do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais

03 a 06 Dezembro 2024

Apresentação de trabalhos | Minicursos | Palestras
Oficinas | Mostra de Vídeos

COEX
Coordenação de Extensão
IFRR - Campus Mesquita

Espaço
Ciência
InterAtiva

INSTITUTO FEDERAL
do Rio de Janeiro
Campus Mesquita

PROEX

PROJETOS
Marakã
ALÉXIA NABAKANA

PROGRAMA NACIONAL
DOS COMITÊS DE CULTURA

CNPq

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAZ E SEGURANÇA

cidade em geral de todo o país. Os temas abordados foram “Divulgação Científica e Popularização da Ciência”; “Educação Básica”; “Educação e Cultura”; “Educação Profissional e Tecnológica” e “Neuroeducação”.

As pesquisadoras **Tháís Parméra** e **Cassia Cristina Cunha** da equipe do GPMI do MCT apresentaram o trabalho “**Divulgação Científica nas Geociências: diálogos entre as mudanças climáticas e a justiça ambiental**”.

Ele foi orientado pelos pesquisadores **Manoel Ricardo Simões** e **Gabriela Ventura da Silva**, ambos professores do IFRJ Mesquita.

O trabalho foi publicado nos anais do evento e está disponível através do link: <https://www.event3.com.br/anais/semanamesquita2024/>.

Tal evento foi de extrema importância para o debate nacional sobre questões contemporâneas como as mudanças climáticas e a justiça ambiental.

7ª SEMANA ACADÊMICA DO CAMPUS MESQUITA
21ª SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Biomás do Brasil: diversidade, soberania e tecnologia verde
03 a 06/12/2024

INSTITUTO FEDERAL
Rio de Janeiro
Campus Mesquita

Divulgação Científica nas Geociências: Diálogos entre as Mudanças Climáticas e a Justiça Ambiental

Autores:
Tháís Parméra
Cassia Cristina Cunha
Manoel Ricardo Simões
Gabriela do Nascimento

Trabalho apresentado na 7ª Semana Acadêmica de Mesquita pelo GPMI

Foi uma oportunidade única de demonstrar o trabalho do MCT em um contexto da pesquisa acadêmica entre as grandes mentes do nosso tempo em uma discussão ímpar e que discute a nossa sobrevivência como espécie no planeta Terra em um contexto de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.

Sarau da Oficina da Poesia & Criação do Movimento Conservacionista Teresopolitano e preparativos para as comemorações de 25 anos

Thaís Parméra

No dia 20 de março de 2025 a Oficina da Poesia & Criação do MCT realizou mais um sarau. Ele ocorreu na antiga residência do seu fundador, Vidocq Casas, no bairro do Alto em Teresópolis. Na ocasião participa-

ram membros da Oficina e representantes do MCT. Nessa reunião foi instituída a organização da edição de um novo livro da Oficina só que agora em comemoração aos 25 anos dessa iniciativa do MCT.

Membros da Oficina da Poesia & Criação do MCT no Sarau

O livro será intitulado **“Oficina da Poesia & Criação: memórias, Arte, sonho e liberdade - 25 anos de Resistência Poética”**.

Membros da Oficina da Poesia & Criação do MCT no Sarau e quadro do seu fundador, Vidocq Casas

CONECTE-SE AO MCT!

Fique por dentro das novidades, projetos e campanhas através das nossas mídias sociais!

Movimento Conservacionista Teresopolitano

<http://resistenciaverde.blogspot.com>

@ mct.ong

@ mct_ong

**Você quer ser um
voluntário?**

**Junte-se ao Programa de
Voluntariado Benfeitores da
Humanidade!**

**Quer
saber
mais?!**

Acesse:

<https://shortest.link/1mhC>

